

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18948383>

ALISHER NAVOIY MEROSI – MILLAT XAZINASI

Rasulova Sarvinoz Sobirjon qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Xalqaro huquq” fakulteti 2-kurs talabasi

e-pochta: sarvinozrasulova9999@gmail.com

Ilmiy rahbari: pedagogika fanlari nomzodi,

JIDU dotsenti **Nargiza Erikovna Sharipova**

E-mail: nsharipova0404@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqola buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyning hayoti, ijodiy merosi hamda uning o'zbek adabiyoti, tili va ma'naviy tafakkur taraqqiyotidagi beqiyos o'rnini yoritishga bag'ishlangan. Unda Navoiyning “So'z mulkingning sultoni” sifatida ulug'lanish sabablari, uning notiqlik san'ati, insonparvarlik g'oyalari, ilm-fan va san'at homiysi sifatidagi faoliyati batafsil tahlil qilinadi. Maqola buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning hayoti, ijodi va uning o'zbek madaniyati hamda adabiyotidagi o'rnini yoritishga qaratilgan. Unda Navoiyning so'z san'atidagi mahorati, insonparvarlik va ma'naviy qadriyatlar bilan boy merosi, shuningdek, ilm-fan va san'at rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada Navoiyning turkiy til va adabiyot tarixidagi roli, uning asarlarini yosh avlodga singdirish va jahon miqyosida targ'ib etishning dolzarbligi ham ko'rsatib berilgan. Maqola Navoiyning merosi bugungi kunda ham ahamiyatli va insoniy qadriyatlarga boy ekanini tasdiqlaydi. Shuningdek, shoirning lirik va falsafiy asarlari, turkiy adabiy tilni rivojlantirishdagi tarixiy xizmatlari hamda Navoiyni yosh avlod ongiga singdirish va jahon miqyosida targ'ib etishning dolzarbligi asoslab beriladi. Maqola Alisher Navoiy merosining bugungi davr uchun ham muhim ma'naviy manba ekanini ochib beradi.*

***Kalit so'zlar:** So'z san'ati, notiqlik (voizlik), turkiy adabiy til, badiiy meros, lirik ijod, falsafiy qarashlar, ma'naviyat, insonparvarlik g'oyalari, adabiy muhit.*

НАСЛЕДИЕ АЛИШЕРА НАВОИ — СОКРОВИЩНИЦА НАЦИИ

Расулова Сарвиноз

студентка 2 курса факультета «Международное право»

Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: sarvinozrasulova9999@gmail.com

Научный руководитель: кандидат педагогических наук,
доцент УМЭД Шарипова Наргиза Эриковна

E-mail: nsharipova0404@gmail.com

***Аннотация:** Данная статья посвящена жизни, творческому наследию и исключительной роли великого мыслителя и поэта Алишера Навои в развитии узбекской литературы, языка и духовной культуры. В статье подробно раскрываются причины, по которым Навои был возвеличен как «Султан слова», анализируется его мастерство красноречия, гуманистические идеи, а также его деятельность как покровителя науки и искусства. Данная статья посвящена жизни, творчеству великого поэта и мыслителя Алишера Навои, а также его роли в узбекской культуре и литературе. В статье анализируются мастерство Навои в искусстве слова, его гуманистические и духовные ценности, а также вклад в развитие науки и искусства. Особое внимание уделяется роли поэта в истории тюркского языка и литературы, а также актуальности передачи его наследия молодому поколению и его популяризации на международном уровне. Статья подтверждает, что наследие Навои и сегодня остаётся важным источником духовных и нравственных ценностей. Особое внимание уделяется лирическому и философскому наследию поэта, его вкладу в становление тюркского литературного языка, а также актуальности изучения и популяризации творчества Навои среди молодого поколения и на международном уровне. Статья подчёркивает непреходящую духовную ценность наследия Алишера Навои для современного общества.*

***Ключевые слова:** Искусство слова, красноречие (ораторство), тюркский литературный язык, художественное наследие, лирическое творчество, философские взгляды, духовность, гуманистические идеи, литературная среда.*

THE HERITAGE OF ALISHER NAVOI: A TREASURY OF THE NATION

Rasulova Sarvinoz

2nd year student of the Faculty of International Law,
University of World Economy and Diplomacy

E-mail: sarvinozrasulova9999@gmail.com

Scientific supervisor: Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the University of

World Economy and Diplomacy **Sharipova Nargiza Erikovna**

E-mail: nsharipova0404@gmail.com

Annotation: *This article is devoted to the life, creative heritage, and outstanding role of the great thinker and poet Alisher Navoi in the development of Uzbek literature, language, and spiritual culture. It examines the reasons why Navoi is honored as the “Sultan of Words” and analyzes his mastery of eloquence, humanistic ideals, and his contribution as a patron of science and the arts. The article also highlights Navoi’s lyrical and philosophical works, his historical role in the formation of the Turkic literary language, and the importance of introducing his legacy to younger generations and promoting it on a global scale. This article is devoted to the life and works of the great poet and thinker Alisher Navoi, as well as his role in Uzbek culture and literature. It examines Navoi’s mastery of the art of speech, his humanistic and spiritual values, and his contributions to the development of science and the arts. The study highlights the poet’s role in the history of the Turkic language and literature, as well as the importance of introducing his legacy to younger generations and promoting it internationally. The article demonstrates that Navoi’s heritage remains a significant source of spiritual and moral values even today. The study emphasizes that Alisher Navoi’s heritage remains an invaluable spiritual source with enduring relevance in the modern world.*

Key words: *Art of speech, eloquence (oratory), Turkic literary language, literary heritage, lyrical creativity, philosophical views, spirituality, humanistic ideas, literary environment.*

Buyuk mutafakkirni “So‘z mulking sultoni” deya ulug‘lanishi bejizga emas. Sabablarini chuqur anglashimiz uchun esa Navoiyning hayotiy va ijodiy faoliyatini qunt bilan o‘rganishga muhim ahamiyatga ega. Chunki shoir yaratgan asarlar oddiy badiiy mahsul emas, balki teran falsafiy qarashlar, ijtimoiy fikr va ma‘naviy qadriyatlar bilan sug‘orilgan ulkan merosdir. Navoiy” — buyuk shoirning adabiy taxallusi bo‘lib, uning asl ismi Nizomiddin Mir Alisherdir. U Hirot shahrida tavallud topgan. Mashhur venger sharqshunosi Arminiy Vamberi 1863-yilda Markaziy Osiyoga qilgan safarida Navoiy haqida: “Eng buyuk o‘zbek shoiri Navoiy hammaga tanish va mashhur”, — deb yozgan. Navoiy nafaqat shoir, balki ilm-fan va san‘at homiysi ham bo‘lgan. U olimlar, shoirlar, rassomlar va musiqachilarni qo‘llab-quvvatlab, ularga moddiy yordam ko‘rsatgan. Hirotida uning atrofida ijodiy muhit shakllangan bo‘lib, bu doirada Husayn Boyqaro, Mirxond, Xondamir, Davlatshoh Samarqandiy, Kamoliddin Behzod kabi mashhur siymolar faoliyat yuritgan. Shoir tashabbusi bilan Hirotida ko‘plab bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan. Madrasa, kutubxona, shifoxona va boshqa ijtimoiy inshootlar barpo etilgan. Umuman olganda, Navoiy hayoti davomida 380 dan ortiq jamoat binolari qurilishiga hissa qo‘shgan.

Ma‘lumki, qadim davrlarda notiqlik san‘ati “voizlik” nomi bilan mashhur bo‘lgan, bu san‘at egalarini esa “voiz” deb atashgan. Voizlik Sharq madaniyatida eng mukammal, ommaviy va badiiy jihatdan yuksak so‘z san‘ati sifatida shakllangan.

Sharqda nutq “va’z” deb yuritilgani bois, notiq shaxs voiz nomi bilan e’tirof etilgan. Voizlar, odatda, bilimli, dono, olim va fazilatli insonlar bo’lib, jamiyatda katta hurmat va e’tiborga sazovor bo’lganlar. Ularning ismlariga “Mavlono” so’zi qo’shib aytilishi ham shu yuksak maqomning belgisi edi. Sharq mutafakkirlari orasida voizlik san’atining yetuk namoyandalari haqida so’z yuritgan allomalar ham ko’p. Xususan, o’zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarida, Mavlono Zayniddin Mahmud Vosifiy “Badoye’ ul-vaqoye”da, Xondamir esa “Makorim ul-axloq” asarida mashhur voizlar faoliyatiga batafsil to’xtalib o’tganlar. Zahiriddin Muhammad Bobur esa ayrim qal’alarni qurol kuchi bilan emas, balki so’z qudrati orqali zabt etish mumkinligini alohida ta’kidlagan. Haqiqiy notiq bo’lish uchun faqatgina bilimli bo’lishning o’zi yetarli emas. Notiq tinglovchining ruhiy holatini his eta olishi, uning kayfiyatiga mos nutq qurishni bilishi ham muhim sanaladi. O’tmishda ana shunday fazilatlarga ega bo’lgan mashhur notiqlar ko’plab uchragan.

Navoiy ijodini anglash katta bilim, mushohada va keng dunyoqarashni talab etadi. Shoirning ijodiy merosi nihoyatda keng va rang-barang bo’lib, u qariyb o’ttizga yaqin yirik asarlarni o’z ichiga oladi. Ular orasida devonlar, ilmiy-falsafiy risolalar, badiiy dostonlar mavjud. Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq xalqlarining asrlar davomida shakllangan madaniy an’analaridan unumli foydalangan holda, Navoiy mutlaqo o’ziga xos badiiy maktab yaratdi. Alisher Navoiyning lirik merosi alohida e’tiborga loyiqdir. Manbalarga ko’ra, uning turkiy va fors tillarida yozilgan, devonlarga kiritilgan g’azallari soni 3150 dan ortiqdir. Shoir tomonidan 1498–1499-yillarda tuzilgan “Xazoyin ul-maoniy” (“Fikrlar xazinasini”) to’plami Navoiy hayotining turli bosqichlarini qamrab olgan to’rt devondan iborat. Ushbu devonlar shoir umrining bolalik, yoshlik, kamolot va keksalik davrlarini aks ettiradi¹. Mazkur to’plamda nafaqat g’azallar, balki muhammas, musaddas, ruboiy, mustazod kabi janrlar hamda turkiy folkloriga xos tuyug’lar ham o’rin olgan. Bu esa Navoiyning she’riy tafakkuri naqadar serqirra ekanini ko’rsatadi. Navoiy yashagan davrdagi turkiy til bilan bugungi o’zbek tili o’rtasida sezilarli farqlar mavjud. Shu bois uning asarlarini bugungi o’quvchi bir qarashda tushunib yetishi oson emas. Ko’pincha izohli lug’atlarga murojaat qilishga to’g’ri keladi. Shunday bo’lsa-da, Navoiyning ona tilimiz tarixidagi o’rni beqiyosdir. Alisher Navoiy ikki tilda — turkiy va forsiyda barobar ijod qila olgan noyob siymo bo’lib, har ikki til imkoniyatlarini mukammal darajada egallagan. Bugungi o’zbek adabiy tilining shakllanishida ham uning xizmatlari beqiyos bo’lib, bu borada dastlabki poydevor aynan Navoiy tomonidan qo’yilgan. Tarixiy manbalardan ma’lumki, o’sha davrda arab tili rasmiy-davlat tili, fors tili esa adabiyot tili sifatida hukmron bo’lgan. Turkiy til esa asosan xalq og’zaki nutqida qo’llanilgan. Hatto ayrim manbalarda “Arab

¹ Aripova A. Notiqlik va uning lisoniy-uslubiy vositalari. Toshkent. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, 2007

tili — ilm tili, fors tili — nazokat tili, turk tili — hunar tili” degan qarashlar ham uchraydi¹.

Buyuk mutafakkir haqida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori, akademik, navoiyshunos olim Shuhrat Sirojiddinov quyidagi fikrlarini bergan: “Alisher Navoiy merosi cheksiz ma'naviy xazina bo'lib, uning ijodi inson tafakkuri, qalbi va ruhiyatiga ta'sir etuvchi yuksak ahamiyatga ega. Uning asarlari nafaqat she'riyat va nasrda, balki falsafa, ma'rifat, madaniyat va ma'naviyat masalalarida ham betakror xulosalar bergan asarlar hisoblanadi. Shuning uchun ham Navoiy ijodi chuqur tadqiq etilishi, har bir avlod tomonidan qayta-qayta o'rganilishi lozim. Bir inson umrida uni to'liq anglashi va egallashi mushkul, chunki har bir asar turli ma'nolarga boy bo'lib, har bir yosh va bosqichda yangi ma'nolar ochiladi. Shu bois, Navoiy merosini bolalikdan o'rgatish va uning ma'naviy boyligini jamiyatga keng targ'ib etish muhimdir. Bu jarayon izchil davom ettirilgandagina, Navoiyning haqiqiy qadri va ma'naviy boyligi har bir inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rahbari Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini belgilab berarkan, Uchinchi Renessans — Yangi Uyg'onish davrining mustahkam poydevori Alisher Navoiydek ulug' ajdodlarimizning bizga qoldirgan boy va betimsol ijodi va adabiy merosini keng o'rganish va o'rgatish, ayniqsa, yosh avlod qalbiga singdirish bilan poydor va ustuvor bo'lishiga alohida e'tibor qaratadi².” Zero, Navoiyni bolalikdan ongga singdirish eng samarali yo'llardan biridir. Chunki insonda aynan bolalikda shakllangan fikr va qadriyatlar umr bo'yi saqlanib qoladi. Agar Navoiyning so'z san'ati va insonparvarlik g'oyalari yoshligidan singdirilsa, bu yosh avlodning adabiy didini rivojlantirib, ma'naviy olamini boyitadi. Shuningdek, Alisher Navoiy asarlarini xorijiy tillarga tarjima qilish va jahon miqyosida targ'ib etish muhim vazifadir. Navoiy ijodi yuksak badiiy va falsafiy qiymatga ega bo'lib, u butun insoniyat madaniy merosining ajralmas qismi sanaladi. Biroq uning asarlarini tarjima qilish murakkab jarayon bo'lib, matnning nafaqat mazmuni, balki badiiy ruhini ham saqlashni talab etadi. Shu bois bu ish yuqori malakali tarjimonlar va adabiyotshunoslar ishtirokida amalga oshirilishi lozim. Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy o'z hayotida aniq maqsadlar qo'yib, ularga qat'iyat bilan intilgan buyuk shaxsdir. Ilm-fan, san'at, adabiyot va tilni rivojlantirish uning asosiy orzularidan bo'lgan va u bu yo'lda ulkan natijalarga erishgan. Bugungi kunda Navoiyning bebaho adabiy merosi orqali o'zbek adabiyoti va madaniyatini chuqur o'rganish hamda keng targ'ib qilish

¹ PQ-4865-son 19.10.2020//“ O'zR PQ “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida”.

² O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sayt. https://uza.uz/oz/posts/shuhrat-sirojiddinov-navoiy-merosi-har-bir-insonning-manaviy-kamolotida-yuksak-orin-tutadi_684167

nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ta'lim-tarbiya, til va ma'naviyat haqidagi qarashlari hozirgi davr uchun ham dolzarbligini yo'qotmagan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy o'zining boy ijodiy merosi bilan nafaqat o'zbek adabiyotining, balki jahon madaniyatining yuksak cho'qqisiga aylangan buyuk mutafakkirdir. Alisher Navoiy o'zining boy va rang-barang ijodiy merosi bilan nafaqat o'zbek adabiyoti, balki jahon madaniyatining yuksak cho'qqilariga yetgan buyuk mutafakkirdir. Uning asarlarida insonparvarlik, adolat, ma'naviy poklik va ilm-fan g'oyalari chuqur falsafiy asosda aks etgan. Navoiy turkiy tilning badiiy imkoniyatlarini amalda isbotlab, o'zbek adabiy tilining shakllanishida mustahkam poydevor yaratdi. Shu sababli uning ijodini o'rganish, yosh avlod ongiga singdirish va jahon miqyosida targ'ib etish bugungi kunda ham dolzarb vazifa hisoblanadi. Navoiyning merosi orqali milliy adabiyot, til va ma'naviyatimizni yanada rivojlantirish, yoshlarni barkamol, ma'naviy boy inson qilib tarbiyalash imkoniyati kengayadi. Uning asarlarida insonparvarlik, adolat, ma'naviy poklik va ilm-ma'rifat g'oyalari chuqur falsafiy asosda ifoda etilgan. Navoiy turkiy tilning badiiy imkoniyatlarini amalda isbotlab, o'zbek adabiy tilining shakllanishiga mustahkam poydevor yaratdi. Shoirning ijodini chuqur o'rganish, uni yosh avlod ongiga singdirish va jahon miqyosida targ'ib etish bugungi kunda ham dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Navoiyning bebaho merosi orqali milliy adabiyotimiz, tilimiz va ma'naviyatimizni rivojlantirish, yoshlarni barkamol inson qilib tarbiyalash imkoniyati yanada kengayadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. PQ-4865-son 19.10.2020//“ O‘zR PQ “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”. <https://lex.uz/ru/docs/-5054929>
2. Aripova A. Notiqlik va uning lisoniy-uslubiy vositalari. Toshkent. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, 2007 https://www.researchgate.net/publication/385002651_AARIPOVA_Notiqlik_san'ati_-_ijtimoiy_madaniy_fenomen_sifatida_web-sahifa_va_mobil_ilova_httpsthunkablesitewn05UOpTS0SMtmXGJmZisb
3. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sayt. https://uza.uz/oz/posts/shuhrat-sirojiddinov-navoiy-merosi-har-bir-insonning-manaviy-kamolotida-yuksak-orin-tutadi_684167
4. Komiljon Niyazov. Alisher Navoiy tashabbusi. Toshkent davlat yuridik universitetining Ixtisoslashtirilgan filiali. <https://cyberleninka.ru/article/n/alisher-navoiy-tashabbusi/viewer>